

**AHOLI BANDLIGINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS
JIXATLARI.**

Xalikov Timur Tulkinovich

Termiz mahandislik-texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya: Maqolada bandlikda turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar va tashkilotlarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishlash, uy xo'jaligida band bo'lish va bolalarni parvarishlash bilan shug'ullanishni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Bandlik, iqtisodiyot, bandlikni o'zgartirish, mehnat resurslari.

Аннотация: В статье занятость не ограничивается занятостью на предприятиях и в организациях различных форм собственности, но включает также самозанятость, самозанятость, работу в частном домашнем хозяйстве, занятость в домашнем хозяйстве, уход за детьми.

Ключевые слова: Занятость, экономика, изменение занятости, трудовые ресурсы.

Abstract: In the article, employment is not limited to employment in enterprises and organizations of various forms of ownership, but also includes self-employment, self-employment, work in a private household, employment in the household, and child care.

Key words: Employment, economy, changes in employment, labor resources.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi bilan tavsiflanadi jamiyatning turmush sharoitidagi sifat o'zgarishlari, bu ko'p jihatdan ilmiy-texnikaviy inqilob natijasida yuzaga kelgan. Ilm to'g'ridan-to'g'ri bo'ldi ishlab chiqaruvchi kuch, axborot - kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsiyalar va raqamlashtirish, yangilari rivojlanmoqda o'n bir kommunikatsiyalar, yadro texnologiyalari va eng yangi texnologiyalar keng joriy etilmoqda.

Bu jarayonlar transformatsiya uchun asosiy asosdir iqtisodiyot, uni raqamlashtirish. Ilmiy leksikada transformatsiya qabul qilingan uzluksiz yuzaga keladigan sifat jarayoni sifatida qaraladi iqtisodiy tizimning o'zgarishlari, uni boshqa tashkil etish usuliga o'tishi va ishlash.

Iqtisodiy o'zgarishlar jarayoni ushbu kompleksning barcha elementlariga ta'sir qiladi tizimlar, ularning rivojlanish traektoriyasini o'zgartirish. Ushbu elementlardan biri bandlik sohasi.

Bandlikni o'zgartirish - bu sohadagi o'zgarishlar majmui dialektik qarama-qarshilik bilan tavsiflangan aholi bandligi bir tomondan, bandlikni o'zgartirish jarayoni ekanligida namoyon bo'ladi bandlik sektorini ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga moslashtirish halokatli oqibatlar bilan birga keladigan sharoitlar va boshqa tomondan, bu ijobiy ta'sir

Bandlik - mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi, fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyatdir. Bandlik xodimni ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan aniq mehnat kooperatsiyasiga jalb etish bo'yicha shaxslararo munosabatlarni ifoda etadi. Bandlik turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar va tashkilotlarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishlash, uy xo'jaligida band bo'lish va bolalarni parvarishlash bilan shug'ullanishni ham o'z ichiga oladi.

Bandlik - bu ikki tomon o'rtasidagi munosabatlar, odatda ish haqi to'lanadigan shartnoma asosida bir tomon foyda olish uchun, notijorat tashkilot, kooperativ yoki boshqa tashkilot ish beruvchi, ikkinchisi esa xodimdir. Bandlik odatda mehnat sohasidagi me'yoriy-huquqiy xujjatlar asosida tartibga solinadi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra oxirgi 3 yilik 2020-20222 bandlik va ishsizlik darajasi quydagicha :

Iqtisodiyotning rasmiy sektorida mehnat bilan band bo‘lganlar soni Davlat statistika qo‘mitasi, Davlat soliq qo‘mitasi hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma’lumotlari asosida aniqlanadi.

Iqtisodiyotning rasmiy sektorida mehnat bilan band bo‘lganlar jumlasiga quyidagilar kiradi:

- davlat ijtimoiy sug‘urta badali to‘lovi bo‘yicha korxonalar, muassasa va tashkilotlarning soliq hisobotlarida qayd etilgan shaxslar;

- yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo‘jaligi a‘zolari, qoramol o‘stirish bilan band bo‘lgan va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlarini sotish bilan band bo‘lganlar, hamda davlat ijtimoiy sug‘urta badali

to'lovini majburiy yoki ixtiyoriy ravishda amalga oshirayotgan shaxsiy yordamchi xo'jaliklarda boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan band bo'lganlar. Iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlik mezonlariga quyidagilar kiradi:

-haftasiga kamida ikki soat iqtisodiyotning norasmiy sektorida haq to'lanadigan har qanday faoliyat turi bilan bandlik;

-bandlik muntazamligi

- iqtisodiyotning norasmiy sektoridagi bandlikdan tushgan har haftalik daromadning mavjudligi;

-shaxsiy yordamchi xo'jaligini yuritish uchun foydalaniladigan uy xo'jaligi boshqaruvidagi yer maydonining mavjudligi.

Mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishni har tomonlama tahlil qilish, sifatli va xolisona baholash, ayniqsa mehnat bozoriga ilk bor kirib keluvchi mehnatga layoqatli yoshlar, aholi bandligini ta'minlash dasturi samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017- yil 24- maydagi PQ- 3001- son qarori qabul qilindi. Qaror bo'yicha quyidagi vazifalarni bajarish yo'lga qo'yilgan:

- Mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansining prognoz parametrlariga muvofiq ta'lim muassasalarida kadrlarni kasbga tayyorlash yo'nalishlarini takomillashtirish va ularga tuzatishlar kiritish;

- Aholi bandligini ta'minlash, birinchi navbatda, mehnat bozoriga ilk bor kirib keluvchi mehnatga layoqatli yoshlarni ishga joylashtirish hududiy va tarmoq dasturlari ko'rsatkichlarini shakllantirishda mehnat resurslari, bandlik va aholini bandligini ta'minlash dasturi loyihasini har yili 1 oktabrgacha bo'lgan muddatda Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Ishsizlar - qonun hujjatlariga muvofiq rasman ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan shaxslar, shuningdek, haq to'lanadigan ishga yoki daromad keltiruvchi mashg'ulotga ega bo'lmagan, mustaqil ravishda ish izlovchi va bunday ish taklif etilsa, ishga joylashishga tayyor bo'lgan mehnatga layoqatli yoshdagi vaqtincha mehnat bilan

band bo'lmagan shaxslar . Ishsizlik inson manfaatlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan yirik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Ish joyini yo'qotish ko'p kishilar uchun oilaviy turmush darajasining pasayishini, shaxsiy hayotining notinchligini keltirib chiqaradi, kishiga jiddiy ruhiy ta'sir ko'rsatadi.

Amaldagi iqtisodiy hayotda ishsizlik ishchi kuchi taklifining unga bo'lgan talabdan oshib ketishi tarzida namoyon bo'ladi. Ishsizlik sababi turlicha: texnika rivojlanish bilan mehnat unumdorligi ortadi. Iqtisodiyotda jami talab va taklif muvozanati buziladi, tovarlarga bozor talabining qisqarishi ishchi kuchiga talabni ham qisqartirib yuboradi, natijada ishchi kuchining bir qismi ortiqcha bo'lib qoladi. Iqtisodiyot rivojlanishi bilan malakali ishchi kuchiga talab oshib, malakasizlar kerak bo'lmay qoladi; aholi ishchilarga nisbatan tez o'sgan kezlarda, uning bir qismi ortiqcha bo'lib, ishsiz qoladi.

Mehnat bilan band bo'lgan fuqarolar:

- yollanib ishlayotganlar, shu jumladan ishlarni to'liq bo'lmagan ish vaqti mobaynida yoki uyda ish haqi olib bajarayotgan, shuningdek, haq to'lanadigan boshqa ishga, shu jumladan vaqtinchalik ishga ega bo'lgan fuqarolar;

- kasallik, ta'til qayta tayyorgarlik, malaka oshirish, ishlab chiqarishning to'xtab turishi tufayli, shuningdek, qonun hujjatlariga muvofiq vaqtinchalik ishda bo'lmagan xodim uchun saqlanib qoladigan boshqa holatlarda ish joyida vaqtinchalik bo'lmagan fuqarolar; - haq to'ladigan lavozimiga saylangan yoki tayinlangan fuqarolar;

- o'zini mustaqil ravishda ish bilan ta'minlovchi fuqarolar, jumladan, Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar , hunarmadlar, dehqon xo'jaliklari, ishlab chiqarish kooperativlari a'zolari, fermerlar va qonunchilik nazarda tutilgan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilar;

- O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida, jumladan, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati qo'shinlarida xizmatni, shuningdek, muqobil xizmatni o'tayotgan fuqarolar va boshqalar;

- nodavlat notijorat tashkilotlarida, shu jumladan, o‘z faoliyatini qonunchilikka muvofiq amalga oshirayotgan diniy tashkilotlarda ishlovchilar. Ishga joylashtirishga muhtoj mehnat bilan band bo‘lmagan aholi (ishsizlar)

– qonun hujjatlariga muvofiq rasman ishsiz sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan shaxslar, shuningdek haq to‘lanadigan ishga yoki daromad keltiruvchi mashg‘ulotga ega bo‘lmagan, mustaqil ravishda ish izlovchi va bunday ish taklif etilsa, ishga joylashishga tayyor bo‘lgan mehnatga layoqatli yoshdagi vaqtincha mehnat bilan band bo‘lmagan shaxslar;

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 20.10.2020 yildagi O‘RQ-642-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanadamodernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2018-yil 21- noyabrdagi PQ - 4022-son Qarori.
3. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019.
4. Аюпов Р.Х., Балтабеева Г.Р. Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istikbollari. –T: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2018.
5. Lapidus L.V. Sifrovaya ekonomika: upravleniye elektronim biznesom i elektronnoy kommersiyey. –M.: INFRA-M, 2017. -281
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/-> Vikipediadagi sahifa